

ШЕЪРИЙ ТАРЖИМАДА МИЛЛИЙ ЎЗИГА ХОСЛИК
МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481525>

Бегойим ХОЛБЕКОВА

*Доцент Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари
университети*

Бевосита таржиманинг муҳим масалаларидан бири аслият тилидаги бадий компонентларни, топилдиқларни таржима қилинаёган тилда қайта яратишдир. Ҳар бир халқнинг урф-одати, турмуш тарзи, анъаналари, маданияти, маънавияти, иқлим ва географик жойлашувидан келиб чиқиб, унинг қарашлари, муқояса қилиши ва ўхшатишлари ҳам турлича бўлади. Мана шу “турличалик” ҳар сафар таржимон олдига мураккаб муаммоларни қўяди, ундан масалага ижодий ёндашишни, матнга бўлган муносабатда ҳушёрликни талаб этади. Масалан, буюк шотланд шоири Роберт Бёрнс ўзининг болаликдаги дўстига бағишлаган “*John Anderson*” номли шеърида дўстининг сочини таърифлар экан, унинг қоралигини “зоғ”га ўхшатади: “*Your locks were like the raven*” деб. *Raven* – зоғ(қора қарға). Шотланд ўқувчиси учун сочининг қоралигини зоғ(қора қарға) га қиёслаш табиий ҳол, чунки шоир туғилган юрт шимолий ўлка бўлиб, йилнинг деярли ҳамма фаслида кишилар эмин-эркин учиб юрган зоғларни учратадилар, уларни беозор жонивор сифатида яхши кўрадилар. Аммо таржима қилинаётган тилда бундай ўхшатиш жоиз эмас, айниқса, ўзбек тилида. Бундай ҳолларда таржимон ўз миллий адабиётидаги анъаналарга суяниб, таржима асарини ўқийдиган китобхоннинг қабул қилиш имкониятини, дидини, менталитетини назарда тутмоғи, аслият мазмунига мос тушадиган сўз орқали ифода этмоғи шарт. Бу соҳада айрим таржимонларнинг тажрибаларини кузатамиз.

Юқоридаги “*John Anderson*” шеъри аслиятдан бир банд:

*John Anderson my jo, John,
When we were first acquaint,
Your locks were like the raven,
Your bonie brow was brent [1].*

Мазмуни: “Қадрдоним, менинг дўстгинам Жон Андерсон, биринчи бор сен билан кўришганимизда, сочларинг зоғ(қарға) рангига ўхшар(яъни қоп-қора эди, ёш эдинг), барқ уриб дўнг пешонангни безаб турарди...” Бу ерда бизни тушунчамизга сиғмайдиган жиҳат, “сочнинг - зоғ(қарға) га” ўхшатилиши. Инглиз тилида агар соч қарғага ўхшатилса, инглиз ўқувчиси фақат қарға(зоғ)нинг ўзини эмас, балки унинг *ранггини* тушунади. Қани, бу ўхшатишни бошқа тилларга ағдарилганда, таржимонлар қандай йўлдан боришди экан, кузатайлик-чи. Аслиятдаги мисрани тўла банди билан унинг рус, қозоқ тилларидаги ва бевосита ўзбек тилига таржималарини қиёслаб кўрамиз.

Машҳур рус таржимони Самуил Маршак, бандни рус тилига бундай ўгиради:

*Джон Андерсон, мой старьй друг,
Подумайка, давноль,
Густой, крутой твой локон
Был черен, точно смоль. [2]*

Рус таржимони, инглиз тилида “қарға”га қиёсланган сочни “мум”(сақич)га ўхшатмоқда. Қарға билан мум эса мутлақо бошқа-бошқа нарсалар эканлиги аён.

Энди қозоқ таржимони Қувондиқ Шанғитбоевнинг бу хусусдаги тажрибасига мурожаат қиламиз:

*Джон Андерсон, Джон досым,
Мынауна жол босын,
Самай шашын тогилген
Қара еді зой комірден [3].*

Қозоқ таржимони учун С.Маршакнинг русча таржимаси аслият бўлиб хизмат қилганлигини таъкидлаш жоиз. Жон Андерсоннинг (русчадаги) “мум”(сақич)дай сочи қозоқчада энди “кўмирдан ҳам қора”га айланган.

“Your locks were like the raven,

Your bonie brow was brent” - мисрасини С. Маршак:

“Густой, крутой твой локон,

Был черен, точно смоль, -

Яъни, қуюқ тўлқинли сочларинг худди сақичдай қора эди, деб ўгирган бўлса, қозоқ таржимони Қ. Шанғытбаев:

“Самай шашын тогилген

Қара еді зой комірден.” -

деб қозоқчалаштиради ва буни биз аслият тилига муқобил ўхшатиш, таржима қилинаётган тиллардаги қайта яратиш деб айта оламиз, чунки уларда аслиятдаги асосий мазмун аниқ акс этган.

Шу ўринда эътирозимиз ҳам йўқ эмас, негаки аслият тилидаги *“Your bonie brow was brent”* мисрасида жо бўлган, “Дўнг пешонанг безалганди, қора сочинг дўнг пешонангда барқ урарди” деган мазмун ҳар иккала - рус ва қозоқ тилларидаги таржималарда қайта акс этмай, тушириб қолдирилган. Ваҳоланки, худди мана шу мисра шоир табиатини, унинг шеърояти ўзига хослигини кўрсатарди, шоир айна дўстининг “дўнг пешона” эканлигини, уни безаб турган қора сочларининг гўзаллигини таъкидламоқчи эди.

Таржимадан тушиб қолган ўша мисрани аслият тилидан биз бевосита ўзбек тилига ўгиришга уриниб кўрдик:

Жон Андерсон, қадрдон дўстим,

Бизлар илк бор танишган онда,

Тундай қаро қуюқ сочларинг

Барқ урарди дўнг пешонангда.

Қизик манзара юзага келди: Жон Андерсоннинг қора сочи – инглиз тилида – зоғ(қарға)га, рус тилида – “мум”га, қозоқ тилида “кўмир”га, ўзбек

тилида - “тун”га қиёс қилинади. Зоғ-мум - кўмир – тун... Ўзбекчада “тун” деб беришга мажбурмиз, чунки сочни биз на қарғага, на мумга, на кўмирга, яъни уларнинг рангларига ўхшата оламиз.

Русларда “смола” - “сақич” ёки “мум” қадимдан бебаҳо қурилиш хом-ашёси сифатида юксак қадрланган ва соч рангини, фақат соч эмас, умуман рангнинг қоралигининг мумга қиёсланиши руслар учун одатий ҳол ҳисобланади.

Қозоқларда эса кўмирга инсонни совуқдан асровчи беҳисоб энергия манбаи деб қаралади. Ҳар қадамда ҳаётини эҳтиёжга айланган бойлик, ижобий тимсол сифатида қадрланади. Уни ҳатто олтинга тенглаштириб “қора олтин” деб атайдилар.

Ўзбек халқида, мумтоз адабиётимиздаги анъанага биноан соч рангининг қоралиги тунга қиёсланади. “Зоғ” ўзбекларда совуқ, булутли кунлардан хабар берувчи парранда ёки ёвузлик рамзини англатувчи жонзод сифатида тушунилади. Зоғ – салбий тимсол. Тун эса кун бўйи толиққан вужудларга ором берувчи бебаҳо дамлар ва шунинг билан бирга табиатдаги барча ёмонликларни ўзининг сиёҳ пардаси билан яшириб турувчи, ҳамда, ошиқларнинг сирли лаҳзаларини ёт кўзлардан асрагувчи хилқат маъносида англашилади. Ундан ташқари, туннинг қоралиги ниҳоятда майин ва жозибалидир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, таржимон таржима жараёнида ҳар бир халқнинг ўзига хослигига, ўхшатишлар орасидаги фарқларга эътибор бериши ва албатта аслиятдан таржима қилиши мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Роберт Бёрнс в переводах С.Маршака. М., 1959
2. Қ.Шанғитбаев. Роберт Бернс” Жазушы”Баспасы Алматы – 1979
3. Б. Холбекова. Шеърини таржима мезони. Т.: 2011
4. robertburnslive@hotmail.com